

РОЛЬ МУЗЫКИ В ФОРМИРОВАНИИ РЕЧИ

Бабаназарова Мафтуна

*Магистрант 1 курса Педагогического института Бухарского
государственного университета*

Maftuna842@gmail.com

Резюме,

Язык традиционно считается как основа человеческого интеллекта. Музыка, хотя и принята человеческой универсалией, часто рассуждается как дополнительная способность, зависящая от языка или производная от него. Напротив, мы утверждаем, что с точки зрения развития продуктивнее описывать разговорный язык как особый тип музыки. Мы осуждаем преобладающее мнение о том, что музыкальное познание развивается медленнее, чем язык, и является более сложным; вместо этого мы утверждаем, что изучение музыки соответствует скорости и усилиям по изучению языка. Мы приходим к выводу, что музыка заслуживает центрального места в нашем понимании человеческого развития.

Ключевые слова: *музыка, язык, овладение языком, музыкальное развитие, музыкальное познание, определение музыки, возникающая модульность.*

NUTQNING SHAKLLANISHIDA MUSIQANING O'RNI

Babanazarova M.N.

REZYUME,

Til an'anaviy ravishda inson aqlining asosi sifatida qaraladi. Musiqa, garchi inson universali sifatida qabul qilingan bo'lsa ham, ko'pincha tilga bog'liq yoki undan olingan qo'shimcha qobiliyat sifatida qaraladi. Aksincha, nutq tilini

musiqaning o‘ziga xos turi sifatida ta’riflash rivojlanish nuqtai nazaridan samaraliroq ekanligini ta’kidlaymiz. Biz musiqa bilimi tilga qaraganda sekinroq rivojlanadi va murakkabroq, degan hukmron fikrni qoralaymiz; Buning o‘rniga biz musiqani o‘rganish til o‘rganish tezligi va harakatiga mos kelishini ta’kidlaymiz. Bizning fikrimizcha, musiqa inson rivojlanishini tushunishda markaziy o‘ringa loyiqdir.

Kalit so'zlar: musiqa, til, tilni o'zlashtirish, musiqiy rivojlanish, musiqiy bilim, musiqaning ta'rifi, paydo bo'lgan modullik.

THE ROLE OF MUSIC IN THE FORMATION OF SPEECH

Babanazarova M.N.

Summary,

Language is traditionally considered as the basis of human intelligence. Music, although accepted as a human universal, is often thought of as an additional ability dependent on or derived from language. On the contrary, we argue that it is more productive from a developmental point of view to describe spoken language as a specific type of music. We condemn the prevailing view that musical knowledge develops more slowly than language and is more complex; instead, we argue that learning music matches the speed and effort of learning a language. We conclude that music deserves a central place in our understanding of human development.

Key words: music, language, language acquisition, musical development, musical cognition, definition of music, emerging modularity.

К зрелому возрасту у всех нас есть хорошо развитые представления о музыке, основанные на нашей культуре и индивидуальном вкусе. Однако, несмотря на то, что мы все чувствуем, что знаем, что такое музыка, оказалось, что ее очень трудно определить. [Кросс и Морли](#) цитируют два словарных

определения музыки: «искусство сочетания звуков голоса или инструментов для достижения красоты формы и выражения эмоций» и «искусство или наука об организации звуков в ноты и ритмы, чтобы дать желаемый паттерн или эффект». Далее они заявляют: «Для современных музыковедов эти определения серьезно неудовлетворительны». Изучив другие определения, они приходят к выводу: «Все эти представления о музыке оказываются идеологическими конструкциями, укорененными в работе более широких социально-экономических и политических сил, которые меняются» [2].

Язык обычно определяется как символическое средство общения с лексикой значений и синтаксисом для организации его предложений. Мы говорим не просто для того, чтобы нас услышали, мы говорим для того, чтобы нас поняли: чтобы признаться в любви, заказать еду и спросить дорогу. Но в то время как речь символична, звук является носителем ее сообщения.

В зависимости от того, как человек слушает, одни и те же стимулы могут восприниматься как язык или музыка. Когда кто-то многократно прослушивает одну и ту же зацикленную запись речи, она может начать звучать как пение [8]: по мере того, как внимание к смыслу насыщается, мелодические черты просодической интонации проявляются на первый план. И наоборот, синусоидальная речь, которая отслеживает формантные частоты произнесенного высказывания без других акустических атрибутов естественной речи, для наивных слушателей звучит как свист. Однако, когда испытуемые настроены слушать речь, клипы становятся отчетливо разборчивыми [9].

Став взрослыми, мы по-разному обрабатываем «каноническую» речь и музыку: например, речь и музыка демонстрируют противоположные модели доминирования полушарий, при этом обработка речи больше зависит от левого полушария, а музыки — от правого [10]. Тем не менее, нейронные области, лежащие в основе восприятия речи и музыки, демонстрируют значительное перекрытие даже у взрослых, причем оба типа стимулов

задействуют двустороннюю лобно-височную сеть [11]. Кроме того, следует ожидать некоторых различий между областями, реагирующими на речь и пение у взрослых: по мере развития наш мозг становится гораздо более специализированным во многих областях [18]. Хотя исследований, сравнивающих нейронные реакции на речь и музыку у младенцев, немного, есть свидетельства того, что у новорожденных наблюдается в значительной степени перекрывающаяся активация направленной младенцем речи и инструментальной музыки [14], что позволяет предположить, различия в обработке во взрослом мозге могли проявиться постепенно в процессе развития.

Было высказано предположение, что речь и музыка могут иметь внутренние различия в низкоуровневых слуховых характеристиках, которые требуют различных типов обработки слуха: например, некоторые предположили, что речь включает в себя очень быстро меняющиеся временные характеристики, тогда как музыка состоит в основном из изменяющихся характеристик высоты тона. в течение более длительного периода времени [19]. Однако речь и музыка оказываются в этом отношении тесно связанными. Ни один музыкальный инструмент не начинается со стабильной частоты: всегда возникает шум, вызванный первоначальным импульсом, который приводит звук в движение. Этот всплеск шума имеет решающее значение для восприятия тембра [1]. В результате для обработки как речи, так и музыкального тембра требуется одинаковая временная острота [20]. Восприятие музыкальных тембров и фонем зависит от быстрой временной обработки.

Таким образом, и музыка, и речь требуют звукового разрешения в одинаковых временных масштабах. С музыкальной точки зрения речь представляет собой концерт фонем и слогов, мелодически измененных просодией.

Конгруэнтность между речью и музыкой на уровне атомарного восприятия стала более очевидной с появлением записанных носителей и электронного акустического анализа. В цикле песен Лучано Берлио «Круги» используется обширная батарея перкуссии, которую он использует для имитации различных согласных звуков в тексте. Эффект состоит в том, что текст резонирует с перкуссией, которая поддерживает и усиливает тембр слов.

Чтобы функционировать в сообществе, каждый должен освоить базовую речь. Его нужно понимать, даже если он делается быстро, и его нужно уметь выполнять даже в моменты стресса. Все эти факторы способствуют созданию этой уникальной формы вокального исполнения [2].

Но есть еще одна важнейшая особенность языка: дети должны его выучить. Многие лингвисты и антропологи подчеркивают, что язык как символическая система выражения ограничен способностью детей к обучению. Дикон пишет: «Структура языка находится под сильным давлением отбора, потому что при воспроизведении из поколения в поколение она должна проходить через узкое место: детское сознание» [3].

Язык — это компромисс между тем, что взрослые должны сказать, и способностью детей обрабатывать и исполнять то, что они слышат. Что слышат младенцы, согласно приведенному выше широкому определению, является формой музыки. Мы утверждаем, что язык имеет привилегированный статус в мозгу новорожденного, который позволяет не только усваивать музыкальные условности, но также позволяет изучать язык. Без способности слышать музыку мы не смогли бы выучить язык. Известно, что младенцы способны различать фонемы всех языков [5], способность, свидетельствующая о чувствительности к тембру. Хотя способность новорожденных различать различные инструментальные тембры еще не проверена, младенцы способны использовать тембр для разделения звуковых последовательностей на отдельные перцептивные потоки [15]. Если фонематические контрасты и инструментальные тембральные контрасты

основаны на перекрывающихся перцептивных механизмах у младенцев, можно было бы ожидать таких же преждевременных способностей к различению инструментальных тембров у новорожденных.

В дополнение к тембру новорожденные чувствительны к ритмическим компонентам языка и могут различать языки на основе их ритмических характеристик [21] младенцы используют музыкальные аспекты языка (ритм, тембральный контраст, мелодический контур) как основу для дальнейшего развития семантических и синтаксических аспектов языка. Младенцы не просто прислушиваются к аффективным сигналам и не сосредоточены исключительно на значении: они прислушиваются к тому, как составлена их речь.

Младенцы усваивают музыкальную информацию речи, когда им говорят и поют напрямую, а также «подслушивая» другой язык и музыку. Хотя всякая речь имеет музыкальные аспекты, речь, обращенная к младенцам, обычно характеризуется еще большей степенью музыкальности. Эта младенческая направленная речь, или материнский язык, относительно высокая, медленная и ритмичная, с большим диапазоном высоты тона и более преувеличенными мелодическими контурами, чем типичная направленная речь взрослых [21]. Направленная речь и пение детям помогают в изучении языка, привлекая и привлекая внимание и передавая аффективную информацию [21], а затем усиливая важные речевые паттерны [13].

Конечно, направленная речь детям может служить всем этим целям, и ее роль в овладении языком может меняться в ходе развития: сначала играя роль внимания и аффективности, а затем направляя внимание на лингвистически значимую информацию [22]. Первое прямое знакомство ребенка с вербальной коммуникацией часто имеет повышенную просодию, когда музыка и смысл речи связаны воедино.

Анализируя полученные результаты, учёные выдвигают следующие предположения в отношении музыки в речи:

- музыка и язык могут быть когнитивно и нейронно различны у взрослых, мы предполагаем, что язык — это просто подмножество музыки с точки зрения ребенка[9];

- музыка включает в себя точную слуховую обработку, эмоциональную вовлеченность, повторение и высокие требования к вниманию развития речи;

- музыка у детей может улучшить доязыковое коммуникативное развитие.

Язык первоначально передается детям через речь, музыкальное познание может играть важную адаптивную функцию, позволяя лингвистическим навыкам детей развиваться быстрее. Аргументы в пользу врожденных языковых способностей часто апеллируют к проблеме «бедности стимулов» [6]: язык слишком сложен для того, чтобы дети могли выучить его, основываясь только на положительных данных. Наряду с мимикой и жестами, музыкальные особенности языка могут помочь преодолеть «бедность стимулов» и обеспечить более богатый контекст для языковой индукции. С точки зрения развития последовательность ясна: сначала мы играем со звуками; затем мы играем со значениями и синтаксисом[16]. Именно наш врожденный музыкальный интеллект делает нас способными овладеть речью. Музыка как форма искусства может развиваться из этой первоначальной запутанности: это может позволить нам продолжать исследовать и использовать особенности музыкального познания, которые язык не ставит в приоритет[18].

Таким образом: наше исследование показывает, что обучение лексике и грамматике с помощью песен может быть полезным в начальной школе. Во всем мире младенцев учат языку через речь. И музыка, и речь предполагают «творческую игру со звуком». Музыка – универсальный язык, потому что для развивающихся людей он лежит в основе того как мы усваиваем язык: он направляет наше внимание и усиливает особенности речи. Учитывая общее положительное влияние музыки и пения на развитие речи с помощью песен на учащихся следует изучить дополнительно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Rustam Elmurodovich Atamurodov. (2021). Children’s songs of preschool age as a factor of aesthetic education. *Euro-Asia Conferences*, 1(1), 236–239.
2. Гулов Садриддин Ниязович/ Музыка и её воздействие на психическую деятельность человека // *Вестник науки и образования*. 2020. №21-2 (99).
3. Атамурадов Рустам Элмурадович. Педагог музыкальной культуры - это понятие о педагогическом творчестве и педагогической технологии // *Вестник науки и образования*. 2020. №21-2 (99).
4. Шамсиев Шерзод Истамович Формы организации музыкального общения // *Вестник науки и образования*. 2020. №21-2 (99).
5. Kh, Madrimov B., T. I. Rajabov, and F. G. Nurullaev. "Teaching Bukhara children folk songs in music lessons as an actual problem." *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24.04 (2020): 6049-6056.
6. Brandt A, Gebrian M, Slevc LR. Music and early language acquisition. *Front Psychol*. 2012;3:327. Published 2012 Sep 11. doi:10.3389/fpsyg.2012.00327.
7. Cross I., Morley I. (2008). “The evolution of music: theories, definitions and the nature of the evidence,” in *Communicative Musicality*, eds Malloch S. N., Trevarthen C. (Oxford: Oxford University Press;), 61–82.
8. Deutsch D., Henthorn T., Lapidis R. (2011). Illusory transformation from speech to song. *J. Acoust. Soc. Am.* 129, 2245–2252. doi:10.1121/1.3562174
9. Remez R., Rubin P., Pisoni D., Carrell T. (1981). Speech perception without traditional speech cues. *Science* 212, 947–950. doi:10.1126/science.7233191
10. Callan D. E., Tsytsarev V., Hanakawa T., Callan A. M., Katsuhara M., Fukuyama H., Turner R. (2006). Song and speech: brain regions involved with perception and covert production. *Neuroimage* 31, 1327–1342. doi:10.1016/j.neuroimage.2006.01.036

11. Griffiths T. D., Johnsruide I., Dean J. L., Green G. G. (1999). A common neural substrate for the analysis of pitch and duration pattern in segmented sound *Neuroreport* 10, 3825–3830.10.1097/00001756-199912160-00019
12. Tierney A., Dick F., Deutsch D., Sereno M. (in press). Speech versus song: multiple pitch-sensitive areas revealed by a naturally occurring musical illusion. *Cereb. Cortex*
13. Merrill J., Sammler D., Bangert M., Goldhahn D., Lohmann G., Turner R., Friederici A. D. (2012). Perception of words and pitch patterns in song and speech. *Front. Psychol.* 3:76.10.3389/fpsyg.2012.00076
14. Kotilahti K., Nissilä I., Näsi T., Lipiäinen L., Nojonen T., Meriläinen P., Huotilainen M., Fellman V. (2010). Hemodynamic responses to speech and music in newborn infants. *Hum. Brain Mapp.* 31, 595–603
15. Chobert J., Marie C., François C., Schön D., Besson M. (2011). Enhanced passive and active processing of syllables in musician children. *J. Cogn. Neurosci.* 23, 3874–3887.10.1162/jocn_a_00088
16. François C., Chobert J., Besson M., Schön D. (in press). Music training for the development of speech segmentation. *Cereb. Cortex* 1–610.1093/cercor/bhs180
17. Schön D., Gordon R. L., Campagne A., Magne C., Astésano C., Anton J.-L., Besson M. (2010). Similar cerebral networks in language, music and song perception. *Neuroimage* 51, 450–461.10.1016/j.neuroimage.2010.02.023
18. Durston S., Davidson M. C., Tottenham N., Galvan A., Spicer J., Fossella J. A., Casey B. J. (2006). A shift from diffuse to focal cortical activity with development. *Dev. Sci.* 9, 1–81.1111/j.1467-7687.2005.00458.x
19. Zatorre R. J., Belin P., Penhune V. B. (2002). Structure and function of auditory cortex: music and speech. *Trends Cogn. Sci. (Regul. Ed.)* 6, 37–46.10.1016/S1364-6613(00)01816-7
20. Shepard R. (1980). Multidimensional scaling, tree-fitting, and clustering. *Science* 210, 390–398.10.1126/science.210.4468.390

21. Fernald A. (1992). “Human maternal vocalizations to infants as biologically relevant signals: an evolutionary perspective,” in *The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture*, eds Barkow J. H., Cosmides L., Tooby J. (New York, NY: Oxford University Press;), 391–428

22. Fernald A., Kuhl P. (1987). Acoustic determinants of infant preference for motherese speech. *Infant Behav. Dev.* 10, 279–293.10.1016/0163-6383(87)90017-8

23. Aretz I. (1967). The polyphonic chant in South America. *Int. Council Tradition. Music* 19, 49–53.10.2307/942185